

NAWQIRAN JASLAR TÁRBIYASINDA MEKTEP TÁLIMINIŇ TUTQAN ORNI

Ájiniyaz atındađı NMPI Pedagogika fakulteti 4-kurs studentı

Islam Temirbekov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8379638>

Annotatsiya. *Bul maqlada “Mektep bilimlendiriwiniŇ rawajlandiriwdiŇ mámleketlik uliwma milliy bađdarlamasi”, “Bilimlendiriw haqqındađı nizam”, “Kadrlar tayarlawdiŇ milliy bađdarlamasi” siyaqli mámleketlik hújjetlerde mekteplerdi maman qániygeler menen tayarlaw, bilim hám tárbiya beriwdiŇ sapalılıđın arttiriw, oniŇ nátiyjeli sistemasin dúziw hám basqada máseller sóz etilgen.*

Gilt sóz: *Nawqiran jaslar, hár tárepleme jetik insan, oqıw- tárbiya isleri, bilimlendiriw sistemasi, sabaq, sabaqliq, oqitiwshi.*

THE ROLE OF SCHOOL EDUCATION IN MODERN YOUTH EDUCATION.

Abstract. *In this article, state documents similar to the "State general national program for the development of school education", "Regulation on education", "National program of personnel training" deal with training schools with professional personnel, increasing the quality of education and training, creating its effective system, and other issues. adjusted.*

Key word: *modern youth, mature person in all aspects, education, educational system, lesson, textbook, teacher.*

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ.

Аннотация. *В данной статье государственные документы, подобные «Генеральной национальной программе развития школьного образования», «Положению об образовании», «Национальной программе подготовки кадров», посвящены подготовке школ профессиональных кадров, повышению качества образования и обучение, создание его эффективной системы и др. вопросы корректируются.*

Ключевые слова: *современная молодежь, зрелая во всех отношениях личность, образование, образовательная система, урок, учебник, учитель.*

Hár qanday jas awladtiŇ bilim aliw deređi mektep penen baylanisli. Insan qanday billim alsa , qanday kásipti iyelesede ol óz bilim jolin mektepten baslaydi. Demek oqıwshılardı tálım protsessinde nawqiran etip tárbiyalawshi hám bilim tárbiya ómirge jollama beriwshi bađdar mektep bolip tabiladi. “Mektep bilimlendiriwiniŇ rawajlandiriwdiŇ mámleketlik uliwma milliy bađdarlamasi”, “Bilimlendiriw haqqındađı nizam”, “Kadrlar tayarlawdiŇ milliy bađdarlamasi” siyaqli mámleketlik hújjetlerde mekteplerdi maman qániygeler menen tayarlaw, bilim hám tárbiya beriwdiŇ sapalılıđın arttiriw, oniŇ nátiyjeli sistemasin dúziw hám basqada másellerge ayriqsha itibar qaratti. Sabebi oqıwshılardı turmisqa, miynetke hám dóretiwshilikke tayarlaw uliwma bilim beretuđın mektepten baslanadi.

Búgingi bilimlendiriw sistemasiniŇ barlıq diqqat itibarin oqıwshılardı bilimli, sawatli, erikli, óz betinshe pikirlew qábiyetine iye insaniy paziyletlerge iye hár tárepleme, jan – jaqlama jetik nawqiran insan etip tayarlaw bolip tabiladi. Sonlıqtanda birinshi Prezidentimiz I. Karimov mámleketimizde bilimlendiriw tarawında juz berip atırđan hár qiyli ózgerisler haqqında oniŇ aldına qoyđan maqsetlari haqqında “Tálım – tarbiya sistemasin ózgertermey turip, adamlardıŇ sanasin, olardıŇ turmisi tárizinde ózgeritiw múmkin emes” dep kórsetedi.

Sunday – aq kadrlar tayarlawdın milliy baǵdarlamasi dásturiniń de aldına qoyǵan maqseti bul jámiyette erkin pikirliq alatuǵın, erkin shaxsiniń qalıplesiwi, kámil insanalardı tárbiyalaw. Sunday – aq usi dáwirde kórsetilip ótilgen, óz ishki dúzilisi boyınsha bir pútin sistemeni payda etetuǵın úzliksiz bilimlendiriw yaǵıy mektepke shekemgi bilimlendiriw, uliwma bilim beriwshi mektepler, orta arnawlı kásip óner bilimlendiriw, joqari bilimlendiriw hámde joqari bilimlendiriwden keyingi bilimlendiriwdiń túrleriniń hár birinde, úzliksiz bilim hám tárbiya beriw arqalı hár tárepleme ruwxıy sana sezimi bay nawqıran jaslarlı qalıplestiriwden ibarat. Oqıwshi jaslarlı kásiplikke oqitiw oqıw protsessi arqalı tárbiyalaw máselesinde “Nawqıran jaslar tárbiyasında mektep táliminiń tutqan ornı” biziń pitkeriw qániygelik jumisimizdiń temasi bolip tabiladi.

oqıwshi jaslarlı mámleketimizdiń rawajlanıwına, kelesheǵine ılayıq insanalr spatında tárbiyalaw búgingi pedagogika iliminiń, sonıń ishinde usi baǵdarlarlı óz ishine alǵan biziń qániygelik jumisim óz ishine alǵan temamızdiń aldındaǵı aktual mashqalalardan bolip sanaladı. Sebebi hár qanday oqıwshi bilim alıw barısında hár bir tiyanaqlı bilim alıp ǵana qoymastan, al milliy ǵáresizligimiz haqqındaǵı túsiniklerge iye, insaniylik tárbiya túrlerinen xabardar óz jámiyetti, óz xalqın, óz milliy qádiriyatların qádirlep, húrmetlep biletuǵın shaxs sipatında qalıplese baslaydı.

Búgingi oqıwshi jaslar – bul elimizdiń erteńi keleshegi. Oqıwshi kámil insan sipatında tárbiyalanıwında aqıl tárbiyası, watandı súyiwshilik, miynetke, jámiyetke, ortalıqqa ádep – ikramlıq qarı – qatnasta bolıwı, ekologiyalıq, ekenomikalıq jaqtan tárbiyalanǵan bolıwı onıń ózgeshelikli sipatların kórsetedi. mektep oqıwshılarınıń nawqıran jaslar sipatında tárbiyalawdın jámiyetlik pedagogikalıq táriplerin jan – jaqlama úyreniw máselesi alıp shıqqan mashqalamızdıń maqseti hám wáziypaların belgilep beredi.

Nawqıran túsinigi hár táreplem rawajlanǵanlıq sawatlılıq, tárbiyalanǵanlıq anıq, óz betinshe erkin pikirley alıw, óz aldına maqset etip qoyıp onı orınlay alıwshılıq, fizikalıq hám aqıliy jaqtan sap deneli, salamat oy pikirlik, úlkenge húrmet, kishige izzet siyaqlı belgilerdi óz ishine aladı. Oqıwshılardıń nawqıran awlad bolip qalıplesiwi onıń milliy ǵáresizlik ruwxında tárbiyalanǵanlıǵı eń dáslep ótmishin, milliy qádiriyatları, dinin, tilin, dástúrlerin biliwi menen de baylanisli. Pedagogikada milliy tárbiyanıń eń basil maqseti hár tárepleme bilimdan, sawatlı, tártip intizamlı jámiyetimizdiń alǵa ilgerlewine óz úlesin hám qádemın teńdey qosa alatuǵın insanalrı tárbiyalaw bolip tabiladi.

Bunda pedagoglarlı basil maqseti oqıwshılardı duniya júzi bilimi ólshemi negizinde dúzilgen mámleketlik bilimi ólshemine muwapiq oqitiw, maǵliwmatlı etiw hám onıń nizamların úyreniw, oqıwshi jaslarlı nawqıran shaxs sipatında tárbiyalaw bolip tabiladi. Bunda hár qanday pedagogikalıq sheberlikke bilimge iye bolıw kerek. Oqıwshılardı nawqıran jaslar etip tárbiyalawda milliy ǵáresizlik ideyasi baslı tárbiya quralı bolip sanaladı. Bul haqqında Prezidentimiz “Milliy ideya – jámiyette jasaytuǵın adamlardıń ómiriniń mazmunı, olardıń umtiliwların ózinde jámllestiredi. Hár qanday insan erteńgi kúnin milliy ideya arqalı belgilep alıwǵa umtiladi” dep kórsetedi. Nawqıran jaslarlıń ózgeshelik belgileri demek joqarında atap kórsetilgen sipatları arqalı aniqlanadı.

Sunday – aq oqıwshiniń óz pikir oyın basqaǵa túsendire alıw, óz betinshe pikirliy alıw ózgesheligi bunı jetikliktiń tiykarǵı kórinislerinen biri dep esaplawǵa boladı. Al oqıwshi óz betinshe pikirley alıwda hár qanday ózgeris yaki qubilisti duris ańlay alıwı óz kóz qaraları

arqali talqığa salıp analizley aliwi onıń paydali yaki ziyanlı táreplerin durıs ańǵarıwi ámelliyata da qollanıla qliwi siyaqlı ózgesheliklerdi óz ishine aladı.

Al hár bir nawqıran jaslarımız bul ǵárezsizligimizdiń er-teńi, jámiyetimizdiń tayanishi erkinligimizdiń girewi dep bahalawǵa boladı. Demek bul ushin búgingi künde mekteplerde muǵallimlerimiz tiykarinan oqıwshılardı jámiyette erkin pikirliytuǵın óz pikiri hám belgili dárejedeǵi duniya kóz – qarasına iye, ruwxıy jaqtan jetiliskeń nawqıran insan bolıp doslıq munásibette jasaw kónlikpesine iye insanlardı tárbiyalaw ushin tálim tárbiya jumisların talap dárejesinde alıp bariwi kerek.

Ásirese oqıtıw barısında oqıwshılardı nawqıran insan sipatında qalıplestiriwde búgingi künde keń túrde qollanılıp atırǵan pedagogikalıq texnologiyalar úlken áhmiyetke iye. Sebebi jańasha usıllardı birgelikte islep oqıwshılardıń belsendiligin arttırıp bariwǵa qollanılauǵın toparlarda islew, sabaq barısında kóbirek erkin pikirler basqalardıń pikirin tińlaw, bir – birewge húrmet etiw, basqalardıǵa úyretiw anıq hám qısqa dál juwap ayta aliwǵa tárbiyalap bariw siyaqlı jumis usılların tereń meńgerip qollanıla aliw kónlikpesine iye bolıwımız kerek. Sesebi atap aytqanda sabaq oqıtıw protsessinde qollanılauǵın metodlar muǵallım oqıwshınıń keńrek, tereńrek mániste bilim aliwına imkaniyat jaratadı. Tek ǵana sabaqlıqtaǵı bilimler menen shegaralanıp qalmay al oqıwshınıń óz ustinde oylanıp, izlenip, dóretilshilik penen úyreniwine, úyrengenlerin talap túsindirip bere aliwǵa da tárbiyalap baradı.

Demek oqıwshılardı nawqıran shaxs etip qalıplestiriwde olardıń ózin ańlawı óz betinshe erkin pikirliyi aliwi basil ózgesheliklerden bolıp sanaladı oqıwshılardı nawqıran insan sipatında tárbiyalawda tek mektepten tis yaki klastan tis islerde ǵana paydalanıp qalmastan, al hár bir pandı oqıtıw barısında tárbiya maselesine kewil awdariw zárúr dep esaplaymız. Ásirese mektepte ádebiyat pánin oqıtıwda oqıwshılardı kámin insan sipatında tárbiyalawda xalıq awızeki dóretpelerinen milliy qadıryatlarda paydalanıw úlken áhmiyetke iye. Búgingi bilimlendiriwde milliy qadıryatlarımızǵa unamli múnásebetler júzege kelmekte hám milliy qadıryatlardan tálim – tárbiya barsında keń paydalanıw jolǵa qoyılmaqta.

Sebebi oqıwshılardı kámil insan sipatında tárbiyalawda, ulıwma adamgershilik nátiyjelerdi rawajlandiriwda milliy ǵárezsizlik ideyasınıń ornı, xızmeti oǵada áhmiyetli ekenligin táli – tárbiya islerinde ilimiy túsiniqlerr kónlikpe hám uqıplılıqlar qalıplestirilmekte. Oqıwshılardı nawqıran jaslar etip tárbiyalawda xalıq dástanlarınıń tutqan ornı áhmiyetli. Sebebi onda tárbiya boyınsha kóp jıllıq tájiriybelerdi úyreniw, onı tárbiya, oqıtıw protsessinde qollanılıw házirgi waqıtta aktual mashqalalardan sanaladı. Nawqıran jaslardı tárbiyalaw máselesinde elimizde milliy ǵárezsizlik ideyası onıń tiykarları hám tiykarǵı printsipleri islenip shıǵıldı.

Qaraqalpaq xalqı dástanlıq shıǵarmalarǵa oǵada bay. Dástanlardıǵı pedagogikalıq imkaniyatlardı tolıq úyreniw, pedagogika ilimi aldındaǵı máselelerden biri. Xalıq dástanlarında oqıwshılardı kámil insanlar sipatında tárbiyalawdı olardı óz watanın qorǵawǵa úyretiw, eldiń ǵárezsizligin saqlaw máseleleri ortaǵa taslanadı. Misali: “Alpamis” dástani ulıwma bilim beretuǵın mekteplerdiń 8 – klasslarında ótilip onda eldi sirtqi jawlardan qorǵaw, eldiń abadanlıǵına, tinishliǵına erisiw basil wáziypa etip qoyǵan. Sabaqqa kiritilgen basqada dástanlarda jas awladtı hár tárepleme fizikalıq jaqtan shiniqqan, eli ushin qayǵıratuǵın ǵárezsizlik, erkinlik ushin janın beretuǵın etip tárbiyalaw wáziypaları qoyılǵan.

Bunda oqitiwshi dásatn mazmunina oqıwshılardıń anıq túsiniwi ushin joqarida atap kórsetkenimizdey bir qansha usıllardan paydalanıw, róllerge bólip oqip úyreniw, dástan mazmunı boyınsha diskussiya sabaqların ótkeriw, dástannıń tárbıyalıq mazmunı sáwlelengen erkin temada shıǵarma jumısın jazıw, test sorawları arqalı oqıwshılar túsiniǵın anıqlaw úlken pedagogikalıq áhmiyetke iye. Oqıwshılardı nawqıran jaslar sıpatında tárbıyalawda ulıwma bilim beretuǵın mekteplerde hár bir ótkeriletuǵın pánniń tutatuǵın ornı ayırıqsha. Misali: ayırıqsha oqıwshılarda olardıń qızıǵıwshılıǵına, qábiletine qaray jámiyetimizdegi islep shıǵarıw, óndiriske islewge tayarlaw ushin, ásirese oqıwshılardıń texnikalıq dóretiwshiligin sairiwda kishi mektep jaslarında miynet hám súwretlew óneri sabaqlarında oqitiw protsessi arqalı jetiklikke tárbıyalaw usı pán oqitiwshisinan juwapkerlik hám sheberlikti talap etedi.

Mektep oqıwshılardıń shaxs ózgesheliklerin tárbıyalaw ushin oqıw dóretiwshilik mazmunında shólkemlestiriwi kerek dep esaplaymız. Kópshilik jaǵdayda oqitiw protsessiniń oqitiwshiniń oqıwshılardı tek maǵlıwmatlar beriwi menen ǵana sheklenedi. Al oqıwshılar sol maǵlıwmatı eslep qalıwshılar túrinde qatnasadı.

Demek bul kóz qarastan qaraytuǵın bolsaq miynet sabaqlarında oqıwshılar teoriyalıq túsiniqlerdi ámelliyatta qollanıla biliw, hár qanday buyımda óz oylaw qábileti dóretiwshiligi menen isley aliwi kerek. Bul nawqıran insan sıpatında oqıwshını tek kórsetilgen tapsirilǵan isti orınlawǵa ǵana emes, al oni óz oy- pikiri arqalı dóretiwshilik nátiyjesinde óz betinshelikke de tárbıyalap bariw kerek dep esaplaymız. Oqıwshiniń estetikalıq jaqtan tárbıyalanǵanlıǵı da onıń jetikliginiń bir kórniisi. Uliwma bilim beretuǵın mekteplerde súwretlew óneri sabaǵı oqıwshılardıń estetikalıq zárurliklerin toliqtirip, olardıń hár tárepleme ósiwine járdem beredi.

Sebebi estetikalıq jetiklik bul ulıwma insaniylik mádeniyattıń rawajlanıwına óz tásin tiygizdi. Uliwma bilim beriwi mekteplerinde súwretlew óneri basqa pánlerden ózgeshelikleri menen ajralıp turadı. Bulhaqqında pedagoglar nawqıran insan sıpatında oqıwshılardı tárbıyalaw barısında tómendegilerdi ayırıqsha atap kórsetedi.

“Uliwma bilim beretuǵın mekteplerde súwretlew óneri hám miynet sabaqları oqıwshılarda estetikalıq hám ádebiy mádeniyatti qalıplestiriwdi maqset etip qoyadı hám de iskerlik túrleri tiykarında tómendegilerdi ámelge asiradi.

- Kórkem ónerdi túsiniw
- Tábiyatti túsiniw
- Insaniy páziyletlerdi túsiniw

Demek bul sabaqta hár qiyli kórkem óner ulgileri xalqımızdıń milliy kiyimleri, imaratlar, miynet quralları, xalqımızdıń turmisi miynet protsessi jil máwsimlerindegi ózgerislerdi baqlaw hám olardı bilim aliwıdı názerde tutadı. Bul óz gezeginde oqıwshılardıń kórkem dóretiwshilik iskerligin asiriw hám estetikalıq seziw, kórkem talǵamın ósiriwge de xızmet etedi. Demek bul sabaqta oqıwshılar tek teoriyalıq bilim alıp qoymastan al xalqımızdıń tariyxın, ózligin, kórkem ónerin biliwge, dóretiwshilik qábiletin ósiriwge kórkem pikirlew, oy – órisin keńeytiwge de ules qosadı. Al biz joqarida atap kórsetkenimizdey oqıwshiniń ózligin biliwi, ózin ańlawı xalıqtıń tariyxınx, mádeniyatına bolǵan húrmet kóz – qarastıń qalıplesiwi – bul onıń nawqıran insan sıpatında qalıplesiwine de negiz jaratadı. Al usı sabaq barısında kompozitsiyaǵa qarap islew oqıwshılardıń aliw, qala kórinislerin dógerek átirapi,

tábiyattaǵı waqıya – hádiyseler milliy sport jarislari, tariyxiy waqiyalardada sáwlelendirdi. Bul iskerlik arqali tek kórkem dóretiwshilik wáziypalar ǵana orinlanip qoymastan, al oqiwshi jaslarđın ádep – ikramlılıq sipatlari, milliy maqtanish, watandı súyiwshilik sezimlerinde rawajlanadi. Al miynet sabaǵında quriw – jasaw bólimi oqıwshılardıń quriw – jasaw dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıwǵa qaratılǵan bolip, kórkem – texnikalıq xarakterge iye. Ohda ásirese baslawish klasslarda oqıwshılar qırqıw, búklew, jelimlew soǵıw siyaqlı kónlikpelerge iye boladi. Usi siyaqlı sabaqlarda oqıwshılar túrlishe haywanlardıń ósimliklerdiń kórinislerin óz qollari menen dóreledi. Jergilikli materiallardan reńli qaǵaz, ilay, gezleme, jip, plastalin, kardon siyaqlı materiallardan hár qiyli buyımlardıń máketlerin jasap úyrenedi. Demek bul arqali oqıwshılar.

- Usi pán boyınsha bilim aliwi
- Dóretiwshilik qábiletiniń rawajlanıwi
- Miynetke unamli munásibette bolıw
- Watandı shın súyiwi

Sabaqta paydalanatuǵın jergilikli materiallar arqali óz xalqınıń milliy jer ústi hám jer astı baylıqlari haqqında túsinipler payda boladi. Sabaqta oqıw ámeliy jumislardi orinlaw barisında túrli tariyxiy binalardıń imaratlardıń maqsetlerin jasaw xalıqtıń milliy ózgeshelik belgilerin korsetetugin buyımlari, úy ruwzgershilik buyımlari, kiyim kensheler, zergerlik bezetiwi buyımlari hám tagi basqa. Ózlerine usi pán oqıwshılari tárepinen tapsirilǵan buyımlardi ámeliy jaqtan orinlaw barisında oqıwshılarda milliy maqtanish sezimleri óz xalqına, watanına húrmet sezimleri tábiyatqa, ózi jasp atırǵan ortalıqqa insaniylik, ádep – ikramlılıq munasebet siyaqlı unamli kóz – qaralar qalıpleseıdi.

Al bul óz gezeginde mektep oqıwshılarınıń nawqıran bolip qalıplesiwine tiykar bolatuǵın túsinipler bolip tabiladi. Oqıwshılardı jetik insan sipatında súwretlew óneri sabaǵınıń áhmiyeti haqqında J. Dármenov tómendegilerdi bildiredi. Kórkem bezew qol óneri úlgilerin olardıń kórkemlik ózgesheliklerin tayarlaw, milliy baylıq, milliy mádeniyatqa húrmet sezimi, adamlardi dóretiwshilik miynet etiwge tárbiyalaydı, biziń mádeniy dárejemizdi arttıradi. Ósip kiyatırǵan áwladti Qaraqalpaq xalqınıń mádeniy – tariyxiy dástúrleri menen jaqınnan tanistiriwdiń aytarlıqtay kúsh qurallarınan bir hám uzaq ótmishke iye, ózine tánligi menen ajiralip turiwshi súwretlew hám kórkem bezew qol óneri bolip tabiladi. Demek súwretlew óneri sabaǵında kórkem bezew qol óneri úlgilerin olardıń kórkemshilik ózgesheliklerin islep shıǵarıw quralların úyreniw, buyımların tayarlaw milliy baylıq, milliy mádeniyatqa húrmet sezimin, dóretiwshilik miynet etiwge tárbiyalaydı, oqıwshılardıń milliy mádeniyat dárejesin arttıradi.

Al bul óz gezeginde oqıwshılardı aldińgi qataradıǵı milliy úrip ádetlergre dástúrlerge, xalıq kórkem ónerine úyretiw, olardıń ádep – ikram, estetikalıq, kórkemlik tárbiyanıń maqsetlerine juwap beredi. Oqıwshılardı nawqıran insan sipatında qalıplestiriwde uliwma bilim beretuǵın orta mekteplerde hár bir hánde duris shólkemlestiriw hám alıp bariw kerek. Bular arqali hár bir oqıwshıda jeke óz betinshe pikirlewdi, kóz qaralardi payda etiw kerek. Sonday - aq oqıwshılar sanasına oqıw protsessinde watan turmisimizdiń tinishligi ushin hár bir adam juwapker ekenligin jurı ushin hátteki janimizdi pidá etiwimiz biziń minnetimiz ekenligin xalqımızdiń ertek, dástanlari arqali oqıwshılarda watandı súyiwshilikti, tuwilip ósken

eline muxabbatti, batirliqti, mártlikti, xaliquín gáresizligin asirawdi jámiyetimizdiń hár bir aǵzasi ushin wáziypa ekenligin uqtirip bariw kerek. Sonday – aq sabaq protsessinde oqiwshılarǵa Ózbekstandi, Qaraqalpaqstandi duniyaǵa tanitip atırǵan sportshilar, alimlar basqa da taraw wákılleri qurılıp atırǵan úlıken karxanalar, imaratlar máleketimizdiń kúsh qúdireti hám baylıqlari ekenligi haqqında janli misalar menen túsindirip bariwimiz kerek.

Oqıwshılardı nawqıran jaslar sipatında qálıplestiriwde uliwma bilim beretuǵın pánlerdi milliy tárbiya negizine tiykarlap tálım – tárbiya jumislarin alip bariw ayırıqsha pedagogikalıq áhmiyetke iye.

REFERENCES

1. S.Jumabaev, H. Sandarov. Umumiy órta tálım maktablarida tálımning uzluksizligi. “Uzliksiz tálım” jurnali T. 2008 yil № 1. 98 bet
2. Q.Qosnazarov, A.Pazilov, A.Tilegenov “Pedagogika”, Nókis “Bilim” 2009-j
3. N.Erkaboeva. Inson omili – tálımning bosh masalasi. “Xaliq tálimi” Jurnali. 2008 yil №2, 11 bet.
4. M.Hamidova. “Barkamol shaxs tárbiyasini tálım – tárbiya jaroyoniga tadbiq etilish”. “Tárbiya” Jurnal 2007 yil, Toshkent, 6 – soni, 23 bet.
5. Mavlenova R. va boshqalar. Pedagogika. –T, 2001.

Internet saytlari:

1. www.tdpu.uz
2. www.pedagog.uz
3. www.Ziyonet.uz
4. www.edu.uz